

Trabalho 3 – RPG

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de RPG (*Role-Playing Game*) utilizando os princípios de orientação a objetos, destacando-se a utilização de herança, polimorfismo e encapsulamento.

O sistema de RPG será projetado para simular um mundo fictício habitado por personagens, monstros, itens e ambientes diversos. Os elementos principais do sistema serão:

- 1) **Personagens:** Representam os jogadores e NPCs (Non-Player Characters) do jogo. Cada personagem terá atributos como saúde, energia, força, habilidade, entre outros. A classe base para os personagens conterá métodos comuns, como atacar, defender e usar itens.
- 2) **Classes de Personagem:** Implementadas através de herança, permitirão criar diferentes tipos de personagens com características específicas. Por exemplo, guerreiros, magos, arqueiros, etc. Cada classe terá suas próprias habilidades especiais e características únicas.
- 3) **Monstros:** Serão adversários controlados pelo sistema. Assim como os personagens, terão atributos e métodos para atacar e se defender. A herança será utilizada para criar diferentes tipos de monstros, como goblins, dragões, zumbis, etc.
- 4) **Combate:** O sistema irá simular combates entre personagens e monstros. O polimorfismo será empregado aqui, permitindo que diferentes tipos de personagens e monstros possam interagir de maneira apropriada durante o combate, utilizando suas habilidades específicas.
- 5) **Itens:** O sistema incluirá uma variedade de itens como armas, armaduras, poções, etc. O encapsulamento será utilizado para garantir que somente os métodos apropriados possam acessar e modificar as propriedades dos itens.

O objetivo do trabalho não é apenas implementar as funcionalidades básicas do sistema de RPG, mas também demonstrar o uso correto dos princípios de orientação a objetos para promover uma estrutura de código modular, flexível e de fácil manutenção. Além disso, será enfatizada a importância de utilizar

herança, polimorfismo e encapsulamento para promover a reutilização de código e a extensibilidade do sistema.

Para a implementação desse trabalho, alguns critérios devem ser seguidos:

- 1) O trabalho **pode** ser feito em, no máximo, duas pessoas.
- 2) A linguagem na qual o trabalho deverá ser desenvolvido deverá ser obrigatoriamente JAVA.
- 3) Um **único** relatório técnico em PDF no formato de artigo deverá ser enviado juntamente com os arquivos do trabalho.

DICAS:

É permitido utilizar ferramentas que auxiliem o desenvolvimento do trabalho em qualquer linguagem, porém, não esqueça de explicar como utilizá-lo.